

**A INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE A
PARTIR DAS MELHORIAS NAS CONTRATAÇÕES
SISTÊMICAS DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
DIÁRIO DE NOTÍCIAS E MAILING JORNALÍSTICO**

**INNOVATION IN HEALTH WORK MANAGEMENT BASED
ON IMPROVEMENTS IN SYSTEMIC CONTRACTING OF
DAILY NEWS MONITORING AND JOURNALISTIC
MAILING SERVICES**

Ludmila Wanbergna Nogueira¹
Mariana Loureiro Duarte²
Priscila Jesus Mendonça³

Resumo

O presente artigo tem por objetivo central apresentar as melhorias trazidas aos processos de trabalho e à prática de assessoria de imprensa pelas mudanças nas contratações dos serviços de monitoramento diário de notícias (clipping) e mailing jornalístico a partir do novo modelo de comunicação da Ebserh. O novo modelo, baseado na ideia de centro de serviços compartilhados, veio em resposta às mudanças propostas pela estatal em seu posicionamento estratégico e para padronizar fluxos e processos de trabalho das equipes de comunicação. A busca por um mesmo modus operandi desde as 30 unidades de comunicação regional, passando pelas grandes áreas até chegar à coordenadoria de comunicação social, norteia esse novo modelo. Com pessoas atuando em tarefas bem definidas, trabalhando de forma técnica e especializada, e processos licitatórios assertivos e juridicamente mais seguros, é

¹Jornalista, Especialista em Assessoria de Comunicação, Mestra em Gestão e Inovação em Saúde e Chefe da Unidade de Imprensa e Informação Estratégica da Ebserh para as regiões norte e nordeste do Brasil

²Jornalista e Relações Públicas, Mestra em Ciências Sociais com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Chefe da Unidade de Imprensa e Informação Estratégica da Ebserh para as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil

³Bacharel em Administração de Empresas, Pós-graduada em Licitações, Contratos e Convênios na Administração Pública, em Gestão Pública e Gestão Hospitalar, Mestra em Desenvolvimento Regional e Gestão de Empreendimentos Locais e Chefe da Unidade de Apoio Operacional 2 na Coordenadoria de Comunicação Social da Ebserh.

possível construir condições e ambiente de trabalho mais salutar para todos.

Palavras Chaves: processos licitatórios, clipping de notícias e mailing jornalístico.

Abstract

The main objective of this article is to present the improvements brought to work processes and to the practice of press relations by changes in the hiring of daily news monitoring services (clipping) and journalistic mailing based on Ebserh's new communication model. The new model, based on the idea of a shared services center, was created in response to the changes proposed by the state-owned company in its strategic positioning and to standardize the work flows and processes of the communication teams. The search for a common *modus operandi* from the 30 regional communication units, through the specialized areas, and reaching the social communication coordination, guides this new model. With people performing well-defined tasks, working in a technical and specialized manner, and assertive and legally safer bidding processes, it is possible to build healthier working conditions and environments for everyone.

Keywords: bidding processes, clipping and journalistic mailing.

1 INTRODUÇÃO

Na Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), diversos contratos são realizados de forma a obter resultados dentro do trabalho esperado desse setor, buscando empresas que entreguem satisfatoriamente determinados serviços, que venham a contribuir para o sucesso das ações executadas.

Um exemplo desses contratos é com a agência clipadora, empresa especializada em monitorar veículos de imprensa de todo o país, captar as notícias que citam a Ebserh e os 45 hospitais universitários federais ligados a ela em tempo real e entregar relatórios diários com avaliações sobre as publicações para auxílio nas estratégias de comunicação e tomadas de decisão da alta gestão da organização.

Outro exemplo a ser citado é o contrato com a plataforma de mailing jornalístico, que possui um banco de dados constantemente atualizado sobre veículos e profissionais da mídia de todo o território

nacional para consulta e utilização, bem como ferramenta de disparos de conteúdo para integrantes dessa listagem.

São inúmeras, importantes e volumosas as demandas de comunicação de uma estatal do tamanho da Ebserh, presente em quase todos os estados do Brasil e com 45 filiais. Especificamente com relação àquelas voltadas ao atendimento à imprensa, dois importantes exemplos de contratos – clipping de notícias e mailing jornalístico – reverberam a necessidade de um modelo de serviço compartilhado. Não só pelo conhecimento técnico que é necessário para tal atividade, mas pelo quantitativo de serviço que apenas esses dois exemplos citados exigiriam de uma equipe, caso fossem executados dentro da estrutura de colaboradores da CCS.

Tendo em vista esses apontamentos, o presente artigo busca apresentar os processos estratégicos de clipping de notícias e mailing jornalístico dentro da estrutura organizacional da Coordenadoria de Comunicação Social da Ebserh, identificar os ganhos de produtividade dos processos de trabalho e qualificação das contratações dessas ferramentas e apontar as melhorias já identificadas dentro do novo modelo de comunicação implantado na rede.

Não se trata apenas de apresentar o serviço com o suporte das plataformas, que aliam tecnologia e informação estratégica, mas, principalmente, mostrar o quanto essas ferramentas podem ser fundamentais para o sucesso das ações desenvolvidas pelas equipes de comunicação, quando elas otimizam o trabalho realizado como também potencializam a mão de obra hoje disponível para o relacionamento estratégico com a imprensa.

2 METODOLOGIA

Ao considerar a importância da divulgação, da captação e do monitoramento de notícias para a rede Ebserh e o fato de esse serviço ser realizado por meio de contratações públicas via licitações, este artigo teve como objetivos: analisar comparativamente as melhorias entre os planejamentos de contratação de clipping e mailing jornalístico antes e depois do modelo de comunicação em rede e identificar os ganhos de eficiência e eficácia relacionados ao trabalho de comunicação em saúde, especialmente no processo de assessoria de imprensa para os Hospitais Universitários Federais e a Ebserh.

A metodologia adotada envolveu análise documental e relato técnico em uma perspectiva qualitativa. Segundo Lima Junior et al. (2021, p. 40), a análise documental se configura em um procedimento que utiliza técnicas específicas para a apreensão e a compreensão de variados tipos de documentos e adota para tal cauteloso processo de seleção, coleta, análise e interpretação dos dados.

Ainda de acordo com os autores, “o relato técnico e a análise documental possibilitam ao leitor a compreensão de documentos que estão registrados num conjunto de fenômenos humanos, que é objeto de estudo das Ciências Sociais” (LIMA JUNIOR et al., 2021, p. 49). Dessa forma, tais ações são compreendidas dentro da possibilidade de serem registradas e estudadas logo após sua ocorrência, permitindo uma análise mais precisa dos processos comunicacionais no contexto da saúde pública.

3 A SISTEMÁTICA DE TRABALHO DA COMUNICAÇÃO DENTRO DA EBSEH 2011 A 2025

A constante ampliação do processo de globalização tem exigido das organizações a busca por melhoria do controle e flexibilidade para que estas possam se manter eficientes.

[...] a globalização, especificamente a partir da década de 1990, quando o capitalismo entra em uma nova fase. Esse momento, descrito por Sennett (2006), caracteriza-se pelas mudanças necessárias oportunizadas pelo desenvolvimento das novas tecnologias, que conferiram velocidade instantânea, em escala planetária, às comunicações, acirrando ainda mais a concorrência no mercado. As lides literárias não ficaram imunes aos efeitos dessa mudança. Começavam então a se impor as plataformas digitais, no início dos anos 2000, assim como surgiam novos formatos, com mais oportunidades para ampliar a divulgação do conhecimento

científico, e pela internacionalização, estabelecendo novos parâmetros para as publicações. (Albuquerque, 2022).

Dentro dessa perspectiva, as organizações públicas do Brasil têm buscado continuamente a melhoria dos seus modelos de gestão, passando por várias fases de formato da administração pública, como é o caso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Criada em 2011 com a finalidade de recuperar e gerir os hospitais universitários do Governo Federal por meio da Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, a Ebserh é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

A Comunicação Social da Rede Ebserh, inicialmente, apresentava a seguinte estrutura de modelo: no âmbito da Administração Central, a Coordenadoria de Comunicação Social subordinada à Presidência e, abaixo, os Serviços de Produção de Conteúdo, Relacionamento com a Imprensa e Eventos e Promoção Institucional. No âmbito dos Hospitais, as Unidades de Comunicação Social subordinadas às Superintendências. A estrutura da Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh existente de 2011 a 2022 é representada na figura a seguir.

Figura 1 - Estrutura da Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh entre 2011 a 2022

Fonte: Nota Técnica - SEI nº6/2022/CCS/PRES - EBSEERH - Processo SEI: 23477.017961/2022-76.

Segundo a Nota Técnica – SEI nº 6/2022/CCS/PRES-EBSEERH, essa estrutura de comunicação concentrava grupos de comunicadores e assistentes administrativos, que acabavam atuando em diversas áreas-fim, sem especialização do trabalho, orientados pela urgência e pelo volume de demandas que chegavam até a unidade. E a Coordenadoria focava mais nas ações de rede e da própria administração central, além de acompanhar e orientar as ações locais que eram desenvolvidas. O acompanhamento e as orientações da CCS, basicamente, ocorriam em duas situações: quando as ações locais envolviam a marca Ebserh ou quando solicitadas pelas equipes de comunicação lotadas nos hospitais. Ainda de acordo com a Nota Técnica – SEI nº 6/2022/CCS/PRES-EBSEERH:

O modelo de Comunicação estabelecido no organograma da Administração Central e dos hospitais apresentava problemas de gestão como a falta de organização da estrutura para atuação em rede, chefes não atuam como gestores, mas como executores além da perda de comunicadores para outras áreas do hospital. Trouxe à tona também problemas de produção de conteúdo que incluem déficit de produtos de comunicação nos hospitais (vídeos, matérias, cards e outros), pouca ou nenhuma atuação nas redes sociais, que somados ao fato de a empresa contar com apenas dois publicitários em todo seu quadro funcional impacta a produção (Nota Técnica – SEI nº 6/2022/CCS/PRES-EBSEERH).

Além disso, acrescenta o documento, processos judiciais por desvios de função de integrantes das equipes em função da necessidade de atendimento de tarefas nas mais diversas áreas da comunicação; campanhas produzidas por cada unidade de comunicação sobre o

mesmo tema quando poderia ser apenas uma a ser aplicada em rede; e processos e fluxos não padronizados mostravam a necessidade estratégica de um modelo de atuação em rede.

De acordo com Hamada (2021), serviços compartilhados correspondem à prática na qual unidades de negócios de empresas e organizações decidem compartilhar um conjunto de serviços em vez de tê-los como uma série de funções de apoio duplicadas. As empresas cada vez mais, e no menor espaço de tempo possível, precisam ser ágeis, eficientes, produtivas e inovadoras em seus processos. “Ter um modelo de gestão por Serviços Compartilhados é o caminho” (HAMADA, 2021).

O modelo de CSC [Centro de Serviços Compartilhados] comina o melhor do modelo de centralização e da descentralização, tendo os sistemas comuns, padrões e controles consistentes, economia de escala, suporte às necessidades do cliente, disseminação de melhores práticas, sinergia e flexibilidade. Dessa forma, alguns dos principais benefícios que um CSC proporciona são: padronização dos processos, aumento da qualidade, melhoria contínua, redução de custos, cultura de prestação de serviços, consolidação da estrutura organizacional e capacidade de investimentos unificados/ampliados em tecnologia (MUNIZ, A. et al., 2021).

Em fevereiro de 2023, começou a funcionar um novo modelo de trabalho, com a Comunicação da Ebserh passando a funcionar num formato mais próximo do Centro de Serviços Compartilhados. O novo modelo foi construído com a seguinte estrutura: 28 Unidades de Comunicação Regional (atualmente 30, com a chegada de novos hospitais) e cinco Unidades de Apoio Operacional subordinadas diretamente à Coordenadoria de Comunicação Social; Unidade de Audiovisual e Redes Sociais e Unidade de Reportagem subordinadas ao Serviço de Produção de Conteúdo; Unidade de Imprensa e Informação Estratégica 1 (atuação nos hospitais das regiões Norte e Nordeste) e

Unidade de Imprensa e Informação Estratégica 2 (atuação nos hospitais das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste) vinculadas ao Serviço de Imprensa e Informação Estratégica; Unidade de Eventos e Comunicação Interna vinculada ao Serviço de Eventos e Promoção Institucional. O organograma abaixo exemplifica a estrutura descrita.

Figura 2 – Novo modelo de comunicação da Rede Ebserh iniciado em fevereiro de 2023

Fonte: Nota Técnica - SEI nº6/2022/CCS/PRES - EBSE RH - Processo SEI: 23477.017961/2022-76.

Dentro desse novo organograma existem dois grupos distintos de trabalho. Um deles é o das Unidades de Comunicação Regional, que atendem localmente as demandas e direcionam a execução de atividades para o segundo grupo, chamado de grandes áreas, que executam as tarefas divididos em suas expertises e talentos.

Destaca-se que o novo modelo de comunicação, organizado como central de serviços compartilhados dividido em grandes temas, traz celeridade no atendimento dos serviços de Comunicação Social, exclui a necessidade de ter um profissional de cada área em cada hospital, visto que os profissionais atuarão em temas e tarefas inerentes às atribuições dos cargos que ocupam para toda a Rede e não só mais para o seu hospital, especializa os profissionais em cada tema e traz melhores produtos já que ele tende a atuar onde tem mais habilidades e não

mais como um generalista, para citar alguns exemplos. (Nota Técnica – SEI nº 6/2022/CCS/PRES-EBSERH).

Com o novo modelo de comunicação, as contratações também avançaram para um olhar mais técnico e criterioso na sua execução. No ano de 2024, com a finalidade de assessorar a nova estrutura que crescia, foi criada a Assessoria de Planejamento e Monitoramento de Comunicação. De acordo com as atribuições definidas pela CCS, as atividades da área consistem em acompanhar, monitorar e gerenciar os planejamentos e os contratos da comunicação, elaborar e monitorar indicadores de desempenho da área, apoiar a elaboração de políticas e planos, atuar na formulação de diretrizes de comunicação; e monitorar e atuar em projetos nacionais estruturantes da comunicação, definidos pela alta gestão da Rede Ebserh. O novo organograma está exposto na figura 3.

Figura 3 – Estrutura da Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh a partir de 2024

Fonte: Organograma e Atribuições CCS

Dentro da perspectiva do trabalho como Centro de Serviços Compartilhados, o novo modelo de comunicação, por meio do Serviço e das Unidades de Imprensa e Informação Estratégica e da Assessoria de Planejamento e Monitoramento de Comunicação, vai permitir uma

atuação mais estratégica em duas importantes contratações da CCS: clipping de notícias e mailing jornalístico.

4 A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO DE MONITORAMENTO DIÁRIO DE NOTÍCIAS PARA O TRABALHO DE ACESSORIA DE IMPRENSA DENTRO DA EBSEH E DOS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Cada vez mais preocupadas com a percepção da sociedade sobre ações e condutas, as organizações têm procurado profissionalizar a sua forma de se relacionar com os formadores de opinião pública, entre eles, a imprensa, de acordo com Pereira (2022). Uma das consequências dessa profissionalização é a criação dos núcleos, departamentos, gerências, coordenadorias, setores e até diretorias com foco em assessoria de imprensa.

Segundo o Manual de Assessoria de Imprensa da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), uma espécie de “bíblia” para a atividade no Brasil, a assessoria de imprensa é:

Serviço prestado a instituições públicas e privadas, que se concentra no envio frequente de informações jornalísticas, dessas organizações, para os veículos de comunicação em geral. Esses veículos são os jornais diários; revistas semanais, revistas mensais, revistas especializadas, emissoras de rádio, agências de notícias, sites, portais de notícias e emissoras de tevê. Um trabalho continuado de Assessoria de Imprensa permitirá à empresa criar um vínculo de confiança com os veículos de comunicação e sedimentar sua imagem de forma positiva na sociedade (Fenaj, 2007).

Para que as empresas possam construir essa relação de confiança com a imprensa e, a partir disso e de outras ações, fortalecer sua imagem perante a sociedade, o trabalho das equipes de assessoria de imprensa precisa envolver o serviço de clipping ou monitoramento de notícias (Tauil e Paletta, 2023).

A palavra clipping provém do inglês *to clip*. Este verbo significa ‘cortar’ ou ‘poda’, o que se aplica à atividade do técnico de clipping, pois este identifica e recorta, de todo o conjunto de informações disponíveis, aquelas que interessam ao seu cliente (Rodrigues, 2023). Portanto, por meio do clipping, é possível monitorar o nome da instituição nas diversas mídias, sabendo onde, quando, por quem e de que forma ela está sendo percebida.

No caso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o acesso diário e contínuo às notícias e a análise de conjuntura por intermédio do clipping têm o objetivo de subsidiar os processos de gestão da administração central da estatal e dos 45 Hospitais Universitários Federais filiados a ela, bem como zelar pela imagem dessas instituições, tanto na divulgação das ações quanto no esclarecimento de informações à imprensa e, por consequência, à população. “Tal atividade permite, ainda, uma atuação mais dinâmica, com respostas rápidas e assertivas, no trabalho de monitoramento e gerenciamento de crises, evitando o desgaste da imagem institucional”, conforme consta no Termo de Referência do Processo-SEI 23477.026578/2024-71, que trata da contratação da atual empresa fornecedora do serviço de clipping.

Ainda de acordo com o documento, esse tipo de serviço respalda a Ebserh e os HUFs no cumprimento dos princípios balizadores do Sistema Único de Saúde (SUS), que são a universalidade, a equidade, a integralidade, a descentralização e a participação popular. Ele contribui, ainda, para a missão dos hospitais de ensino no Brasil: assistência à saúde de excelência, conhecimento científico de qualidade e formação integral e ética de profissionais nos mais diferentes campos da saúde.

O serviço de monitoramento de notícias também está de acordo com os objetivos estratégicos da Rede Ebserh. O Mapa Estratégico 2024-2028 da estatal prevê cinco pilares que nortearão as ações da empresa no período: sociedade; responsabilidade ambiental, social e governança; desenvolvimento institucional; sustentabilidade financeira; e desenvolvimento do trabalhador. Cada um dos pilares possui objetivos estratégicos associados. No que se refere ao clipping, o termo de referência do processo licitatório para contratação da atual clipadora destaca os seguintes objetivos estratégicos:

- a) Sociedade: Ampliar e qualificar a participação dos hospitais na rede de atenção à saúde do SUS.
- b) Responsabilidade ambiental, social e governança: Aprimorar o modelo de governança corporativa da Rede.
- c) Desenvolvimento Institucional: Promover atuação integrada dos hospitais em Rede e fortalecer o reconhecimento da imagem pública da Ebserh.
- d) Sustentabilidade Financeira: Promover eficiência nos processos de gestão do trabalho.
- e) Desenvolvimento do Trabalhador: Promover escuta e diálogo permanentes com trabalhadores, em seus diferentes vínculos e representações (Mapa Estratégico da Ebserh 2024-2028, 2024).

Além de apoiar a alta gestão da Ebserh no alcance dos objetivos propostos, o serviço de clipping tem sido ferramenta elementar de trabalho para a Coordenadoria de Comunicação Social (CCS) e o Serviço de Relacionamento com a Imprensa (SRI), hoje Serviço de Imprensa e Informação Estratégica, dentro do novo modelo de comunicação social. A CCS, por sua vez, existe para zelar pela boa imagem institucional da Ebserh e dos seus 45 HUFs filiados.

De acordo com o Regimento Interno da Administração Central da Ebserh, no seu artigo 38, cabe ao Serviço de Imprensa e Informação Estratégica, entre outras atividades, responder demandas da imprensa sobre as atividades da Ebserh e dar apoio nas demandas dos HUFs ligados a ela; monitorar, selecionar e avaliar as informações sobre a estatal divulgadas pelos veículos de imprensa de forma a subsidiar os gestores para a tomada de decisão e proteger a imagem da empresa; e gerir e monitorar crises de imagem na imprensa (Regimento Interno da Ebserh, 2024).

Portanto, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Serviço de Imprensa e Informação Estratégica precisam “dispor de ferramentas que lhe permitam o rápido acesso a publicações que são veiculadas ao

longo do dia nos mais diversos meios e veículos de comunicação locais, estaduais e nacionais” (Estudo Técnico Preliminar, 2024).

Para a execução desse trabalho, a Coordenadoria de Comunicação Social e o Serviço de Imprensa e Informação Estratégica precisam contar com um serviço especializado em monitoramento diário e contínuo de jornais, revistas, emissoras de rádio e TV, blogs e sites de notícias, além de relatórios analíticos com informações imprescindíveis para a realização das atividades. “Esse tipo de clipagem é uma tarefa árdua e exaustiva, geralmente é feita por uma empresa especializada” (Tauil e Paletta, 2023).

O serviço de clipping também requer rotina e dedicação 24 horas por dia, acompanhando com atenção cada nova inserção. Como são muitos os meios e veículos de comunicação a serem monitorados local e nacionalmente, isso exige das instituições diferentes ferramentas, dispositivos, equipamentos e suportes digitais e eletrônicos. “(...) geralmente as informações são indexadas em base de dados contendo metadados pré-definidos em formulários próprios, facilitando, dessa forma, o processamento e a coleta de dados utilizados em softwares voltados ao panorama da análise estatística” (Tauil e Paletta, 2023). Requer, portanto, uma estrutura complexa de pessoal, equipamentos e recursos tecnológicos.

Por não dispor desse complicado e oneroso sistema e para também não sobrecarregar as equipes próprias de assessoria de imprensa da estatal, que já acumulam diversas atividades inerentes ao cargo, como apuração de informações para compor respostas à imprensa, produção de sugestões de notícias, redação e validação de notas de esclarecimento, relacionamento com jornalistas e demais comunicadores, a Ebserh, desde 2014, contrata esse serviço de empresa especializada em monitoramento de notícias a partir de processo licitatório específico.

Por tudo que até aqui foi exposto, essa contratação do serviço de clipping vai muito além de uma ferramenta crucial para o trabalho de assessoria de imprensa dentro da estatal e dos hospitais universitários federais. O clipping representa uma poderosa ferramenta estratégica para a tomada de decisões da gestão e o acompanhamento das ações da Ebserh e dos HUFs em todo o país.

5 A IMPORTÂNCIA DO MAILING JORNALÍSTICO PARA O TRABALHO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DENTRO DA

EBSERH E DOS HUFIS

A palavra “mailing” vem da língua inglesa e pode ser traduzida como lista de correspondência ou de contatos, mala direta, disparo postal. Um mailing jornalístico nada mais é do que uma agenda com informações básicas de contatos da imprensa, a partir de pesquisa e seleção prévia dos veículos de comunicação e jornalistas para o encaminhamento de informações sobre o assessorado (SOBRAL e BULHÕES, 2024). É utilizado para trabalhos de assessoria de imprensa como envio de press releases e avisos de pauta, convites para eventos e contatos para oferta de entrevistas e alinhamentos de informações estratégicas.

Essa ferramenta é utilizada por empresas, instituições e profissionais de comunicação que atuam na área de atendimento à imprensa e é composta por dados como nome completo, telefones, e-mails, nome do veículo, cargo do profissional, editoria, localização, dentre outras informações pertinentes ao desenvolvimento desse trabalho. A composição do mailing vai variar conforme a necessidade do cliente e pode ser segmentado por áreas (saúde, educação, economia, política etc.), por região (sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste) ou ainda por tipo de mídia (rádio, televisão, jornal impresso, revista, web etc.).

Apesar de ser uma ferramenta utilizada há muito tempo por quem atua na área, atualmente, com o avanço das tecnologias e o desenvolvimento de sistemas, esse tipo de plataforma com informações atualizadas em tempo real é disponibilizada por meio de contratos com empresas prestadoras de serviço de mailing. Essas empresas “vendem” o produto de banco de dados em constante atualização e, muitas delas, já incluem no seu portfólio, via plataforma digital, o serviço de disparo de mensagens a esses contatos.

Os distribuidores de *press releases* e de notícias são sistemas de gerenciamento de mailing, ou de endereçamento eletrônico de sugestões de pauta, comunicados, textos de divulgação e outros materiais típicos das assessorias de imprensa para veículos, em particular jornalistas especializados e publicações segmentadas, dirigidas ou

setoriais. Cada vez mais, recorrem à inteligência artificial para direcionar sua distribuição de forma mais eficaz (AGUIAR, 2023).

Importante ressaltar que essas empresas respeitam normas de proteção de dados, como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)⁴, e permitem que os jornalistas optem por não receber essas mensagens ou por ceder apenas determinados contatos pessoais.

O mailing jornalístico é de extrema importância para quem atua com assessoria de imprensa, ele funciona como banco de dados estratégico na intermediação entre o assessor – e seu cliente – com a mídia, seja no oferecimento de pautas e/ou fontes, seja na distribuição de releases, ou ainda no contato de relacionamento com os profissionais de imprensa.

A qualidade e a atualização desse banco de dados influenciam diretamente na eficácia e eficiência dos resultados esperados das estratégias realizadas. Além disso, muitas dessas plataformas oferecem opções de envios segmentados e análises de dados relativas aos disparos (como taxa de abertura e cliques), o que permite avaliação de métricas, tanto quantitativas quanto qualitativas.

Segundo Rhoden e Andres (2020), esse tipo de estratégia configura-se dentro da área de relações públicas no conceito de comunicação dirigida e, no caso de ferramentas como essa, caracteriza-se dentro do conceito de web 3.0, pois possibilita uma comunicação colaborativa em tempo real. “As características da web 3.0 estão mais ligadas na construção de uma semântica, que permite interpretar, conectar e disponibilizar os dados, sob medida para a necessidade e o interesse de cada usuário” (RHODEN e ANDRES, 2020).

Grande parte das organizações de médio e grande porte, forçadas pelos movimentos de mercado e em decorrência das exigências postas pela

⁴A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, foi promulgada para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, e a livre formação da personalidade de cada indivíduo. A Lei fala sobre o tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, englobando um amplo conjunto de operações que podem ocorrer em meios manuais ou digitais.

sociedade, estão otimizando ao máximo o uso de seus recursos para realizar a aproximação com seus públicos de interesse. Esta realidade está gerando a criação de soluções que satisfaçam melhor as necessidades e expectativas individuais dos públicos, inclusive os consumidores. A manutenção de um bom relacionamento com os mais diversos públicos é premissa das Relações Públicas. O desafio da atividade não é falar para e com todos os públicos, até porque seria utópico desenvolver uma comunicação tão ampla, mas se tornar referência em bom atendimento para públicos bem definidos e de interesse das organizações e marcas. Nesse sentido, as mensagens devem ser personalizadas e dirigidas de maneira objetiva e efetiva (RHODEN e ANDRES, 2020).

No caso da Rede Ebserh e seus hospitais universitários federais, levando em consideração o volume de regiões em que estão presentes e, por consequência, a quantidade de veículos de comunicação, repórteres, editores, apresentadores e pauteiros com quem lidam diariamente, um serviço de mailing jornalístico se torna fundamental. Não só pelo volume de trabalho no quesito atualização em tempo real das mudanças de contatos, quanto pela organização sistematizada que uma plataforma desse tipo oferece, o que – caso fosse realizado pelas equipes – demandaria um grande volume de pessoal e horas trabalhadas, tanto para a atualização em si, quanto para a segmentação e o envio das mensagens de forma manual e orgânica.

No processo de contratação da nova empresa fornecedora dos serviços de mailing, constante no Sistema SEI sob o nº 23477.018927/2024-81, indica como objeto a disponibilização de ferramenta para que o contratante possa consultar contatos jornalísticos atualizados de todo o país, bem como realizar envio de notícias por meio da plataforma. A motivação para esse novo contrato se dá pela necessidade da administração central e dos HUFs da Rede Ebserh de

divulgação de seus serviços, atividades e informações de interesse para a sociedade por intermédio dos veículos de imprensa.

Ainda no Documento de Formalização de Demanda (DFD), dentro do mesmo Processo-SEI, apresenta-se o alinhamento dessa contratação com o planejamento estratégico da rede, bem como se destacam os resultados esperados a serem alcançados com essa contratação. São eles: construção de imagem positiva da Rede Ebserh e seus HUFs com a população por meio do relacionamento contínuo com eficiência com a imprensa, possibilitando que a CCS e as Unidades de Comunicação Regionais alcancem inserções de pautas positivas nos meios de comunicação, além de obter ampla divulgação de suas ações em todo o país.

Portanto, um serviço digital de mailing jornalístico é imprescindível dentro da rotina das equipes que atuam com assessoria de imprensa na atualidade, em especial numa rede nacional e de grande porte como a Ebserh.

6 MUDANÇAS NAS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E MAILING JORNALÍSTICO PARA MELHORIAS DOS PROCESSOS DE TRABALHO

A Lei 13.303/2016, norma que disciplinou o procedimento das licitações para as empresas estatais, instruiu diversas diretrizes, como a necessidade da criação de regulamento interno de licitações e contratos. O artigo 40 diz:

Art. 40. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão publicar e manter atualizado regulamento interno de licitações e contratos, compatível com o disposto nesta Lei, especialmente quanto a: I - glossário de expressões técnicas; II - cadastro de fornecedores; III - minuta-padrão de editais e contratos; IV - procedimentos de licitação e contratação direta; V - tramitação de recursos; VI - formalização de contratos; VII - gestão e fiscalização de

contratos; VIII - aplicação de penalidades; IX - recebimento do objeto do contrato (LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016).

Dentro dessa perspectiva, a Ebserh, no ano de 2018, criou e disponibilizou a primeira versão do regulamento de licitações e contratos para ser seguido por todos os hospitais administrados pela Rede com as normas e os procedimentos que deveriam ser adotados na empresa. Atualmente, o documento está na terceira versão e conta com as inovações da Lei nº 14.133/2021, com um significativo avanço ao dedicar o segundo capítulo para o tratamento da fase preparatória dos certames, permitindo uma tomada de decisões mais bem planejada.

Seguindo a lei, o regulamento trouxe diversas inovações, dentre as quais, a necessidade de que, nas contratações, houvesse indicação de colaboradores para compor a Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) como integrantes requisitantes, administrativos e técnicos com funções pré-definidas de acordo com o regulamento, a saber:

Equipe de Planejamento de Contratação: equipe multidisciplinar responsável por conduzir a fase de Planejamento da Contratação e prestar suporte técnico na fase de Seleção de Fornecedor, sendo responsável pela elaboração do ETP, gerenciamento de riscos, TR ou PB, estudo de mercado, pesquisa de preços, realização de análises técnicas, além de outras atividades necessárias à instrução do processo de compra; Equipe Técnica de Suporte à Equipe de Planejamento da Contratação: equipe responsável por incorporar conhecimentos técnicos à contratação, por intermédio de prestação de suporte à Equipe de Planejamento da Contratação, compreendida principalmente por representantes das áreas demandantes e/ou áreas finalísticas da organização

(LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021).

A Coordenadoria de Comunicação Social da Rede Ebserh, por meio do Serviço de Imprensa e Informação Estratégica, passou a contar com equipe formada, após a implantação do novo modelo de comunicação, por especialistas que utilizam o clipping de notícias e o mailing jornalístico nas diferentes regiões do Brasil e que conhecem a realidade vivida dentro dos hospitais.

A contratação do mailing jornalístico aumentou a quantidade de disparos de 20 mil mensais no contrato de 2019 para até 100 mil e-mails mensais no ano de 2025, conforme o Processo SEI 23477.001740/2019-81. O aumento foi necessário para atender a estrutura da CCS, que contabilizou, apenas nos sete primeiros meses de 2024, 114.422 notícias positivas e neutras com menção à Ebserh e aos Hospitais Universitários Federais. São conteúdos que contribuem para o conhecimento e o reforço da imagem da instituição perante a sociedade. Os números refletem o trabalho da comunicação e como o mailing jornalístico é fundamental nesse processo.

Pela análise da plataforma contratada, que entrou em uso no mês de março de 2025, é possível observar mais funcionalidades à disposição das equipes de comunicação da Ebserh, assim como uma capilaridade maior de contatos, incluindo regiões geralmente “esquecidas” pelas grandes fornecedoras, como norte e nordeste, tanto capitais como cidades fora das grandes regiões metropolitanas, onde alguns hospitais universitários federais estão situados.

Já a contratação do clipping permitiu uma ampliação bastante expressiva do perfil de monitoramento de veículos de comunicação. Na contratação anterior, o termo de referência listava apenas os veículos ligados a grandes grupos de comunicação nas capitais onde há HUFs, como Globo, Record, Folha de São Paulo, Veja, entre outros. Com a nova contratação, há um anexo, com 40 páginas, dentro do processo com a relação de todos os veículos hoje monitorados não só pelo Serviço de Imprensa e Informação Estratégica como por todas as 30 Unidades de Comunicação Regional da CCS:

Figura 4 – Perfil de monitoramento do novo contrato de clipping da Ebserh

A INOVAÇÃO NA GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE A PARTIR DAS MELHORIAS NAS CONTRATAÇÕES SISTÊMICAS DOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DIÁRIO DE NOTÍCIAS E MAILING JORNALÍSTICO

ANEXO I – PERFIL DE MONITORAMENTO

1. O monitoramento dos dados deverá ser feito nas **palavras-chave e veículos de comunicação** indicados abaixo, em obediência aos seguintes parâmetros, dentre outros que venham a ser fixados pela Ebserh:

2. **Palavras-chave:**

2.1. **Ebserh Sede:**

Ebserh
Ebserh Sede
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh)
Rede Ebserh
Hospital Universitário Federal
Hospitais Universitários Federais
REHUF
Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais
ENARE
Exame Nacional de Residência
AGHUX
Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários
Ministério da Saúde
Ministério de Educação
MEC
Nísia Trindade
Camilo Santana
Arthur Chioro
Daniel Beltrammi

2.2. Hospitais da Regional 1 (palavras-chave):

2.2.1. **REGIÃO NORDESTE:**

a) **HUPES-UFBA / MCO-UFBA**

Hupes, Hupes-UFBA, Hupes-UFBA/Ebserh, Hospital Universitário Professor Edgard Santos, Hospital das Clínicas, Hospital das Clínicas da UFBA, Complexo Hupes, COM-Hupes, Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia, MCO, MCO-UFBA, MCO-UFBA/Ebserh, Maternidade Climério de Oliveira, Maternidade Climério, Climério de Oliveira, Maternidade da UFBA.

b) **HU-UFS / HUL-UFS**

Hospital Universitário de Lagarto, Hospital Universitário de Sergipe, HU/EBSERH/UFS, HU-UFS, HUL-UFS, Hospital Universitário de Aracaju; Hospital Regional de Lagarto; HU-UFS/Ebserh; HUL-UFS/Ebserh; HUL; HU de Aracaju; HU/Aracaju; Hospital

Fonte: Anexo 1 do Processo - SEI 23477.026578/2024-71

O perfil considera não só os veículos de comunicação como as palavras-chaves definidas por cada Unidade de Comunicação Social que devem ser, diariamente, pesquisadas pela nova clipadora, cujo

contrato começou a valer a partir de abril de 2025, na busca por notícias relacionadas à Ebserh e aos HUFs ligados a ela. O termo de referência também prevê cláusulas específicas sobre a necessidade de inclusão de novas palavras-chaves e veículos, tendo em vista a chegada de novos hospitais universitários e a dinamicidade existente no mercado da comunicação, na qual veículos “nascem” e deixam de existir com muita rapidez.

Propiciar a alteração, para fins de inclusão ou exclusão, a critério da contratante, dos indexadores (palavras-chave) para a seleção de notícias no quantitativo de até 20 (vinte) novos indexadores por mês; Propiciar a alteração, para fins de inclusão ou exclusão, a critério da contratante, dos veículos monitorados para a seleção de notícias no quantitativo de até 30 (trinta) novos veículos por mês (Termo de Referência do Processo-SEI 23477.026578/2024-71).

Outra inovação importante no contrato foi o foco na regionalização do processo de clipping com a inclusão da seguinte cláusula:

A contratada deverá possuir e manter durante o período de execução do contrato, para atendimento do contratante, profissionais que atuem como pontos focais/ suporte nas regiões geográficas do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (de acordo com classificação do IBGE), os quais deverão estar acessíveis, em sistema de plantão durante 24 (vinte) horas/dia, por meio dos contatos disponibilizados oficialmente (Termo de Referência do Processo-SEI 23477.026578/2024-71).

Também foi possível, com o novo contrato, especificar como deve ser feita a análise qualitativa das inserções captadas, se positiva,

negativa ou neutra, a partir dos critérios estabelecidos pela equipe técnica da contratação, inclusive listando exemplos. Para avaliar uma matéria como positiva, por exemplo, a clipadora deve considerar o seguinte:

Quando elogiam e/ou ressaltam serviços e/ou profissionais da instituição; exemplos: notícias relacionadas a pesquisas de satisfação dos usuários, profissionais de saúde e serviços que são referência, procedimentos inéditos realizados, usuários que ressaltam a importância da instituição etc. Quando um profissional da instituição é entrevistado por sua expertise na área; exemplos: profissional é entrevistado para dar a sua avaliação técnica sobre determinado assunto, profissional é o único ou um dos poucos a realizar determinado procedimento ou oferecer determinado serviço etc. Quando a instituição é promotora de atividades assistenciais e de ensino e pesquisa, publicação de editais, campanhas de conscientização, inaugurações, premiações, entre outras; exemplos: realização de concursos públicos e/ou processos seletivos simplificados e de oferta de bolsas de ensino e pesquisa; mutirões de serviços de saúde; inaugurações de serviços, estruturas e/ou equipamentos; reformas estruturais; ampliação de serviços e atendimentos de saúde; profissionais, serviços e unidades hospitalares que são reconhecidas e/ou homenageadas pelos serviços que prestam etc (Termo de Referência do Processo-SEI 23477.026578/2024-71).

Essas são algumas das muitas melhorias trazidas pelas novas contratações aos processos de trabalho dentro da Rede Ebserh.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho, considera-se que, com o novo modelo de comunicação, a Coordenadoria de Comunicação Social e, conseqüentemente, a Ebserh ganham com um olhar mais técnico e especializado sobre as contratações. As novas equipes formadas conseguem revisar as experiências passadas, juntando à expertise que têm sobre os processos, e propor diversas melhorias, como um escopo mais detalhado dos veículos de imprensa a serem monitorados pela fornecedora contratada.

Aliado a isso, o novo modelo de comunicação, com a criação das Unidades de Apoio Operacional e da Assessoria de Planejamento e Monitoramento de Comunicação, permitiu que as equipes técnicas passassem a contar com um suporte administrativo importante e altamente qualificado para a construção de processos licitatórios mais assertivos e juridicamente mais seguros para os profissionais gestores e fiscais de contrato e a própria Ebserh.

Com equipes em tarefas específicas, processos bem definidos e contratações assertivas, os profissionais da Coordenadoria de Comunicação Social passam a contar com uma carga adequada de trabalho e um ambiente laboral harmonioso e tendem a entregar resultados ainda mais produtivos, gerando, inclusive, menos processos judiciais por desvio de função e outras razões. No caso das licitações, com um processo azeitado, com documentos claros e tecnicamente bem acabados, a Ebserh passa a ter de retorno uma relação salutar com os fornecedores, que tendem a entregar produtos adequados à realidade da estatal e dos 45 hospitais universitários federais ligados a ela.

REFERÊNCIAS

ABRUCIO, Fernando Luiz. O impacto do modelo gerencial na administração pública: um breve estudo sobre a experiência internacional recente. Cadernos ENAP, n. 10, p. 52, 1997. Acesso em: 23 mar. 2025.

AGUIAR, Pedro. Atividades-meio do jornalismo: proposta de uma

taxonomia econômica para prestadores de serviços às redações. 21º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, 2023. Acesso em: 12 maio 2025.

ALBUQUERQUE, Joaquim Melo de. Políticas e processos editoriais da imprensa universitária da Universidade Federal do Ceará. 2022. 247 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas e Gestão da Educação Superior) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2022. Acesso em: 12 maio 2025.

BONFIM, Helma dos Santos; LOOSE, Cleberon Eller. Centralização e descentralização em organizações públicas. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, v. 28, n. 11, p. 01–08, nov. 2023. DOI: 10.9790/0837-2811080108. Acesso em: 27 mar. 2025.

BRASIL. Ata do Conselho de Administração nº 149/22, de 12 dez. 2022. EBSEH: Conselho de Administração, 23477.017961/2022-76. Acesso em: 20 fev. 2025.

BRASIL. Boletim de Serviço nº 1473, de 10 jan. 2023. EBSEH: Acesso à Informação. Acesso em: 20 fev. 2025.

BRASIL. Diário Oficial da União. Extrato de contrato nº 6/2019, Processo SEI 23477.001740/2019-81, n. 5, seção 3. Brasília, 8 jan. 2020. Acesso em: 26 mar. 2025.

BRASIL. Diário Oficial da União. Extrato de contrato nº 9/2021, Processo SEI 23477.001756/2020-27, n. 151, seção 3. Brasília, 11 ago. 2021. Acesso em: 26 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h27.

BRASIL. Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016. Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias. Brasília, DF: Congresso Nacional. Acesso em:

25 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Diário Oficial da União, Brasília, 14 ago. 2018. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Congresso Nacional. Acesso em: 25 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Apresentação – EBSEH. [Brasília], 2018. Acesso em: 8 out. 2023.

BRASIL. Portal Nacional de Contratações Públicas. Edital nº 3981/2024 – PNCP, 23477.026578/2024-71, clipping de notícias. Brasília, 2024. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Portal Nacional de Contratações Públicas. Edital nº 4124/2024 – PNCP, 23477.018927/2024-81, mailing jornalístico. Brasília, 2024. Acesso em: 26 mar. 2025.

BULHÕES, Juliana; SOBRAL, Gustavo. Manual de assessoria de imprensa: exclusivo e prático. Parnamirim, RN: Editora Biblioteca Ocidente, 2024. 1 arquivo PDF. ISBN 978-65-00-98373-9. Acesso em: 24 mar. 2025.

EBSEH. Boletim de Serviço nº 1464, de 28 de dezembro de 2022. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2022. Acesso em: 25 mar. 2025.

EBSEH. Mapa estratégico 2024–2028 da Ebserh. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h27.

EBSEH. Regimento Interno da Administração Central da Ebserh. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h05.

EBSEH. Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares Ebserh. Brasília, DF: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2022. Acesso em: 25 mar. 2025.

FENAJ. Manual de assessoria de imprensa da FENAJ. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h25.

HURWITZ, J.; NUGENT, A.; HALPER, F.; KAUFMAN, M. Big data para leigos. Rio de Janeiro, RJ: Alta Books, 2015.

LIMA JUNIOR, Eduardo Brandão et al. Análise documental como percurso metodológico na pesquisa qualitativa. Cadernos da Fucamp, Monte Carmelo, v. 20, n. 44, p. 36–51, 2021. Acesso em: 15 maio 2025.

MOTTA, Fernando C. Prestes; BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Introdução à organização burocrática. 2. ed. São Paulo: FGV, 1983. MUNIZ, Antônio. Jornada CSC: unindo práticas e experiências que potencializam o mundo dos Centros de Serviços Compartilhados. Rio de Janeiro, RJ: Editora Brasport, 2021. ISBN 978-65-88431-43-6. Acesso em: 24 mar. 2025.

PEREIRA, Luciana Azevedo. Assessoria de imprensa no Brasil – história, memória e transformações. 2022. Tese (Doutorado em Comunicação Social) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h45.

RHODEN, Valmor; ANDRES, Fernanda Sagrilo. Comunicação dirigida digital: uma discussão sobre Big Data e relações públicas. *Signos do Consumo*, São Paulo, v. 12, n. 1, p. 4–13, 2020. DOI: 10.11606/issn.1984-5057.v12i1p4-13. Acesso em: 23 mar. 2025. RODRIGUES, Lilibeth Marlene Gomes. A relevância da análise de mecanismos linguísticos no discurso jornalístico: contributos para a atividade de clipping. 2022. Relatório de Estágio de Mestrado (Mestrado em Linguística, Sociedade e Culturas) – Universidade da Madeira, 2023. Acesso em: 12 maio 2025.

TAUIL, Júlio César Silveira; PALETTA, Francisco Carlos. Panorama das notícias diárias das universidades públicas brasileiras registradas por meio do clipping. *Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia*, João Pessoa, v. 18, n. 1, p. 154–169, 2023. Acesso em: 23 mar. 2025, às 18h47.